

Henri Descimon (1934-2025)

Publication list

Liste des publications

Henri Descimon est né à Nogent-sur-Marne le 19 février 1934, est décédé le 1er janvier 2025 à Marseille. Sa carrière scientifique fut particulièrement longue depuis sa première publication en 1953 - il avait 19 ans - jusqu'à la dernière soixante-dix ans plus tard. Afin de permettre aux entomologistes de trouver ses publications, nous en présentons ici la liste chronologique. Cette liste a été établie par Henri Descimon lui-même en 2021, et a été complétée en janvier 2025.

Une partie de ses publications sont disponibles en ligne sur le serveur de Hal (<https://hal.science/>), celui de Persée (<https://www.persee.fr/>), celui de la Biodiversity Heritage Library (<https://www.biodiversitylibrary.org>) ou sur celui de Researchgate (<https://www.researchgate.net/>).

Sa thèse soutenue en 1969, en particulier, a été scannée et publiée sur Hal en 2022 (voir <https://hal.science/tel-03548036>). Henri Descimon y décrivait dans les détails ses méthodes d'élevage des Pieridae, méthodes peu détaillées par ailleurs, et qu'il a appliquées toute sa vie, tant pour des Pieridae que pour les *Parnassius* qu'il a étudiés par la suite. Les parties sur l'identification et la biosynthèse des ptérines et sur la variation de la pigmentation des Pieridae, novatrices pour l'époque, ont surtout un intérêt historique.

Une liste des espèces nommées en l'honneur d'Henri Descimon est présentée en annexe.

Merci de me signaler tout oubli ou erreur dans cette liste.

Henri Descimon was born in Nogent-sur-Marne on 19 February 1934 and died on 1 January 2025 in Marseille. His scientific career was particularly long, from his first publication in 1953 - when he was 19 - to his last one seventy years later. To help entomologists find Henri Descimon's publications, a chronological list is presented here. This list was written by Henri Descimon himself in 2021 and updated in January 2025.

Some of his publications are available online on Hal web site (<https://hal.science/>), Persée web site (<https://www.persee.fr/>), Biodiversity Heritage Library web site (<https://www.biodiversitylibrary.org>) or on Researchgate (<https://www.researchgate.net/>).

His thesis, defended in 1969, was scanned and published on *Hal* in 2022 (<https://hal.science/tel-03548036>). In this thesis, Henri Descimon described in great detail his methods for breeding Pieridae, which he did not go into much detail elsewhere, and which he used throughout his life, both for Pieridae and for the *Parnassius* butterflies he studied later. The sections on the identification and biosynthesis of pterins and on pigmentation variation in Pieridae, innovative for their time, are now mainly of historical interest.

A list of the species named in honor of Henri Descimon is included as an appendix.

Please let me know of any omissions or errors in this list.

Gabriel Nève (gabriel.neve[at]imbe.fr), version révisée le 9 février 2025.

1. **Descimon, H. et H. de Lesse, 1953.-** Découverte d'un nouvel *Erebia* dans les Hautes Pyrénées. **R. fr. Lépidoptérologie**, **14** : 119-122.
2. **Descimon, H., 1954.** Culture de plantes alpines en bacs. **Plantes de Montagne, Bull. Soc. Amat. Jardins Alpins**, **12** (3è année) : 189-192.

3. **Descimon, H. et H. de Lesse, 1955.-** Nouvelle note sur *Erebia serotina*. **R. fr. Lépidoptérologie, 14** : 237-241.
4. **Descimon, H., 1957.-** Nouvelles données sur la répartition d'*Erebia cassioides* Reiner et Hohenwarth et d'*E. hispania* Butler dans les Pyrénées centrales et occidentales. **R. fr. Lépidoptérologie, 16** : 48-59.
5. **Descimon, H., 1957.-** Observations sur la Biologie des Lépidoptères Rhopalocères vivant dans les Hautes Pyrénées. **Diplôme d'Etudes Supérieures**, Paris, 31 X 67.
6. **Descimon, H., 1960.-** Note sur la répartition en altitude d'*Hamaeris lucina* L. dans les Pyrénées. **Alexanor, 1** : 139-140.
7. **Descimon, H., 1960.-** Coup de sonde entomologique au Pic d'Orhy (Basses Pyrénées). **Bull. Soc. ent. Mulhouse, 1960** : 56-58.
8. **Descimon, H., 1961.-** Notes de chasse. **Alexanor, 2** : 40-41.
9. **Descimon, H., 1963.-** Nouvelles captures d'*Erebia serotina* Descimon et de Lesse. **Alexanor, 3** : 71-80.
10. **Descimon, H., 1963.-** Une mise au point à propos du mélanisme chez les Lépidoptères. **Alexanor, 3** : 94-96.
11. **Descimon, H., 1964.-** Sur la présence d'*Euplocamus anthracinalis* (Scop.) en Saône et Loire (Lépidoptères Tineidae). **L'Eduen (N.S.), 29** : 15.
12. **Descimon, H., 1964.-** Contribution à l'étude de l'écologie de *Catharia pyrenealis* Duponchel (Pyraustidae Pyraustinae). **Alexanor, 3** : 235-239.
13. **Descimon, H., 1964.-** Note préliminaire sur l'écologie de *Pieris ergane* Geyer. Indications sur sa plante nourricière dans les Hautes-Alpes (Lep. Pieridae). **Alexanor, 3** : 344-345.
14. **Descimon, H., 1964.-** Recherches sur la répartition de *Lycaena helle* D. et Schiff. (Lepidoptera Lycaenidae). **Alexanor, 3** : 369-372.
15. **Descimon, H., 1965.-** Sur la présence de *Pieris manni* Mayer dans la région parisienne (Lepidoptera Pieridae). **Alexanor, 4** : 27.
16. **Descimon, H., 1965.-** Nouvelles données sur la répartition en France de *Cupido sebrus*. Leur signification biogéographique (Lepidoptera Lycaenidae). **Alexanor, 4** : 38-44.
17. **Descimon, H., 1965.-** Quelques comportements protecteurs des Lépidoptères. **Alexanor, 4** : 61-66.
18. **Descimon, H., 1965.-** Variation génétiquement contrôlée de la teneur en pigments ptéridiques chez *Colias croceus* Fourcroy et sa mutation *helice* Hbn. (Lepidoptera Pieridae). **C.R. Acad. Sc. Paris, 260, 1965** : 4637-4640.
19. **Descimon, H., 1965.-** Ultrastructure et pigmentation des écailles des Lépidoptères. **J. Microscopie, 4, 1965** : 130 (Résumé de communication).
20. **Descimon, H., 1965. -** Identification de la sépiaptérine dans les ailes des *Pieridae* (Lepidoptera Rhopalocera). **Bull. Soc. Chim. biol., 47, 1965** : 1096-1100.
21. **Descimon, H., 1965.-** Contribution à l'étude de la répartition de *Lycaena helle* Schiff. (2è note) (Rhopalocera Lycaenidae). **Alexanor, 4** : 167-170.
22. **Descimon, H., 1966.-** A propos de la plante nourricière de *Pieris ergane* Geyer (Lepidoptera Pieridae). **Alexanor, 4** : 207.

23. **Descimon, H., 1966.-** Variations quantitatives des ptérines de *Colias croceus* (Fourcroy) et de son mutant *helice* (Hbn.) (Lepidoptera Pieridae) et leur signification dans la biosynthèse des ptérines. **C.R. Acad. Sci. Paris, 262, 1966** : 390-393.
24. **Descimon, H., 1966.-** Action du 5-fluoro-uracile sur la genèse des écailles de Lépidoptères. **J. Microscopie, 5, 1966** : 41 (Résumé de communication).
25. **Descimon, H., 1966.-** Développement des écailles au cours de la métamorphose chez *Colias croceus* Fourcroy (Lepidoptera Pieridae). **J. Microscopie, 5, 1966** : 41-42 (Résumé de communication).
26. **Descimon, H., 1966.-** Chronologie de la sécrétion des ptérines chez *Colias croceus* Fourcroy (Lepidoptera Pieridae). **C.R. Soc. Biologie, 160, 1966** : 928-932.
27. **Descimon, H. et C. Marvillet, 1966.-** Mise en évidence de substances fluorescentes dans les organes jaunes de *Caecosphaeroma burgundum* Dollfuss, Crustacé Isopode des eaux souterraines. **Internat. J. Speleology, II, 1966** : 449-455.
28. **Descimon, H. et M. Barial, 1966.-** Application de la chromatographie sur couche mince de cellulose à la séparation des ptérines naturelles. **J. Chromatog., 25, 1966** : 391-397.
29. **Descimon, H., 1967.-** Une méthode de révélation ultra-sensible des purines sur chromatogrammes. **Bull. Soc. Chim. biol., 49, 1967** : 452-453.
30. **Descimon, H., 1967.-** Note préliminaire sur les pigments ptéridiques du genre *Colias* (Lepidoptera Pieridae). **Ann. Soc. entom. France (N.S.)** : 827-833.
31. **Descimon, H., 1967.-** La dihydroxanthoptérine, un nouveau pigment naturel des Lépidoptères. **Bull. Soc. Chim. Biol., 49, 1967** : 1164-1166.
32. **Descimon, H., 1969.-** Sur le métabolisme de la ptérine et de ses dérivés hydrogénés chez *Colias croceus* (Fourcroy) (Lepidoptera Pieridae). **C. R. Acad. Sci. Paris, 268, 1969** : 416-417.
33. **Descimon, H., 1969.-** Contribution à l'étude des pigments ptéridiques des *Pieridae*. **Thèse, Paris, 178 p., 58 figures, tableaux et planches.**
34. **Descimon, H. et P. Blandin, 1970.-** Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Equateur : le genre *Morpho* (Nymphalidae). **Alexandria, 6** : 371-380.
35. **Descimon, H. et J. Mast de Maeght, 1971.-** Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Equateur : le genre *Heliconius* Latreille (Nymphalidae). **Alexandria, 7** : 69-79, 121-133.
36. **Descimon, H., 1971.-** Métabolisme et excrétion de la guanine chez *Colias croceus* (Fourcroy) (Lepidoptera Pieridae). **J. Insect Physiol., 17, 1971** : 1517-1531.
37. **Descimon, H., 1971.-** Les ptérines des Pieridae et leur biosynthèse. I - Identification des principales ptérines de *Colias croceus* (Fourcroy) et de quelques autres espèces de Pieridae. **Biochimie, 53, 1971** : 407-418.
38. **Descimon, H. et R. et F. Lafont, 1971.-** Localisation de la biosynthèse des pigments ptéridiques chez *Pieris brassicae* (Lepidoptera Pieridae) au cours de la vie nymphale. **C. R. Acad. Sci. Paris, 273, 1971** : 1484-1487.
39. **Descimon, H., 1972.-** Contribution à l'étude des Nymphalidae sud-américains : *Agrias narcissus* Staudinger. **Alexandria, 7** : 316-328.

40. **Descimon, H. et M. Barial, 1973.** - Corrélation entre structure et propriétés chromatographiques des ptérines. *Bull. Soc. Chim. France, 1973* : 17-22.
41. **Descimon, H., 1973.-** Pratique de la chromatographie des ptérines. *Bull. Soc. Chim. France, 1973* : 75-82.
42. **Descimon, H., 1973.-** Les ptérines des Pieridae et leur biosynthèse. IV - Métabolisme de la ptérine, de la xanthoptérine et de leurs dérivés hydrogénés chez *Colias croceus*. *Biochimie, 55, 1973* : 907-917.
43. **Descimon, H., 1973.-** Aspect morphologique et ultrastructural de la différenciation cellulaire au cours du développement des ébauches alaires des Lépidoptères. **1er colloque de Foljuif sur la différenciation cellulaire chez les Insectes.**
44. **Descimon, H., J. Mast de Maeght et J. R. Stoffel, 1973-74.-** Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales : description de trois nouveaux *Prepona* mexicains. *Alexanor, 8* : 101-105, 155-159, 235-240.
45. **Descimon, H. et M. Barial, 1973.** - Corrélation entre structure et propriétés chromatographiques des ptérines. *Bull. Soc. Chim. France, 1973* : 17-22.
46. **Descimon, H., 1973.-** Pratique de la chromatographie des ptérines. *Bull. Soc. Chim. France, 1973* :75-82.
47. **Descimon, H., 1973.-** Les ptérines des Pieridae et leur biosynthèse. IV - Métabolisme de la ptérine, de la xanthoptérine et de leurs dérivés hydrogénés chez *Colias croceus*. *Biochimie, 55, 1973* : 907-917.
48. **Descimon, H., 1973.-** Aspect morphologique et ultrastructural de la différenciation cellulaire au cours du développement des ébauches alaires des Lépidoptères. **1er colloque de Foljuif sur la différenciation cellulaire chez les Insectes.**
49. **Descimon, H. et J. Mast de Maeght, 1974.-** Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales : description de formes nouvelles du genre *Agrias* Dbl. (Nymphalidae Charaxinae). *Alexanor, 8* : 338-341.
50. **Blandin, P. et Descimon, H., 1975.-** Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Equateur : les *Brassolinae* (Nymphalidae). *Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.),11 (1)* : 1-26.
51. **Descimon, H., 1975.-** Biology of pigmentation in *Pieridae* butterflies, *In :Chemistry and Biology of Pteridines*, Proc. 5th. internat. Symp., Konstanz 1975, W. Pfeleiderer éd., W. de Gruyter, Berlin & New York, pp 805-840.
52. **Descimon, H., 1975.-** The pterins of Pieridae and their biosynthesis: metabolism of D-erythroneopterin and its 7,8-dihydro derivative in *Colias croceus*. *In :Chemistry and Biology of Pteridines*, Proc. 5th. internat. Symp., Konstanz 1975, W. Pfeleiderer éd., W. de Gruyter, Berlin & New York, pp 841-850.
53. **Descimon, H. et C. Renon, 1975.-** Mélanisme et facteurs climatiques: 1- étude biométrique de la variation de *Melanargia galathea* (Linné) en France (Lepidoptera Satyridae). *Arch. Zool. exper. gén., 116* : 255-292.
54. **Descimon, H. et C. Renon, 1975.-** Mélanisme et facteurs climatiques: 2- corrélation entre la mélanisation et certains facteurs climatiques chez *Melanargia galathea* (Linné) en France (Lepidoptera Satyridae). *Arch. Zool. exper. gén., 116* : 437-468.
55. **Descimon, H., 1976.-** L'acclimatation des Lépidoptères: un essai d'expérimentation en biogéographie. *Alexanor, 9* : 195-204.

56. **Descimon, H. et M. Guillaumin, 1976.-** La notion d'espèce chez les Lépidoptères. *In : Les problèmes de l'espèce dans le règne animal*, C. Bocquet, J. Générumont et M. Lamotte. éd. Tome 1, Mémoire N° 38 de la Société Zoologique de France, 129-209.
57. **Descimon, H., 1977.-** Avant-propos. *In : Biogéographie et évolution en Amérique tropicale*, H. Descimon éd., Publications du Laboratoire de Zoologie de l'Ecole Normale Supérieure, 9 : vii-viii.
58. **Descimon, H., 1977.-** Biogéographie, mimétisme et spéciation dans le genre *Agrias* Doubleday (Lep. Nymphalidae Charaxinae). *In : Biogéographie et évolution en Amérique tropicale*, H. Descimon éd., Publications du Laboratoire de Zoologie de l'Ecole Normale Supérieure, 9 : 307-344.
59. **Descimon, H., 1977.-** La notion d'espèce. *Bull. Soc. Lépidoptéristes fr*, 1 (2) : 79-89.
60. **Descimon, H., 1977.-** Une nouvelle société d'entomologie. *Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français* 1 (2) : 93.
61. **Descimon H., 1977. –** Les ptérines des insectes. *Publications du Laboratoire de Zoologie de l'Ecole Normale Supérieure*, 8 : 43-130
62. **Descimon, H. et P. Blandin, 1977.-** Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Equateur. Nouvelles données sur les *Brassolinae* de l'Occidente. *Ann. Soc. entomol. Fr. (N. S.)*, 13 : 75-88.
63. **Bellenger, J. & Descimon, H., 1977.-** *Lycaena alciphron* en Bourgogne occidentale et dans le Morvan: une étude zoogéographique (Lep, Lycaenidae). *Alexanor*, 10 : 147-167.
64. **Descimon, H., 1979.-** Pteridine biosynthesis and nitrogen metabolism in the butterfly *Colias croceus* and its 'Alba' mutant. *In : Chemistry and Biology of Pteridines*, Proc. 6th. int. Symp. Chem. Biol. Pteridines (R.L. Kisliuk and G.M. Brown Eds.) (Developments in Biochemistry, vol.4). Elsevier-North-Holland, New York, Amsterdam, Oxford. Pp. 93-98.
65. **Descimon, H., 1979.-** Contribucion al estudio de las Nymphalidae neotropicales *Epiphyle adrasta* Hew. *Rev. Soc. mex. Lepidopterologia*, 5 : 39-47.
66. **Descimon, H., 1980.-** *Heodes tityrus* Poda et *H. tityrus subalpina* Speyer (Lycaenidae) : un problème de spéciation en milieu alpin. *Nota Lepid*, 2 : 123-125.
67. **Descimon, H., 1980.-** Polymorphisme de la coloration et stratégies adaptatives chez les Lépidoptères. *In : Recherches d'Ecologie théorique*. Les stratégies adaptatives (R. Barbault, P. Blandin et J.A. Meyer Eds.). Maloine, Paris. Pp. 53-76.
68. **Descimon, H., C. Dutreix et R. Essayan, 1980.-** Esquisse écologique et biogéographique des Rhopalocères de la Bourgogne. *Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, 93 : 13-61, 18 cartes, 1 fig. 2 pl.
69. **Descimon, H., 1983.-** La pigmentation des Lépidoptères: un modèle pour la théorie synthétique de l'évolution. *Bull. Soc. zool. Fr.*, 108 : 303-312.
70. **Descimon, H., and Mast de Maeght, J. 1984.-** Semispecies relationships between *Heliconius erato cyrba* Godt. and *H. himera* Hew. in southwestern Ecuador. *J. Res. Lep.*, 22 : 229-237.
71. **Descimon, H. et J. Nel, 1985. -** *Plebicula amanda* Schneider dans le Var et les Bouches-du-Rhône (Lep. Lycaenidae). *Alexanor*, 14: 81-86.

72. **Descimon, H., 1985.** Observations botaniques en Amérique tropicale. I. **Bull. Ass. Parcs Bot. France**, **8**: 11-22.
73. **Descimon, H., 1986.** - Distribution patterns in the Andean genus *Perisama* Doubleday (Nymphalidae). **J. Res. Lepidoptera**, **22** (suppl.): 70-85.
74. **Descimon, H., 1986.** - Origins of Lepidopteran Faunas in the High Tropical Andes. In: F. Vuilleumier and M. Sarmiento (Eds.), **High Altitude Tropical Biogeography**. Oxford Univ. Press, New York, Oxford. Pp. 500-532.
75. **Descimon, H., 1985.** - Observations botaniques en Amérique tropicale. II. **Bull. Ass. Parcs Bot. France**, **9**: 11-26.
76. **Descimon, H. et J. Nel, 1986.** - *Tomares ballus* F. est-il une espèce vulnérable en France? **Alexandria**, **14**: 219-231.
77. **Nel, A. et Descimon, H., 1986.** Une nouvelle espèce de Lépidoptère fossile du Stampien de Céreste (04)(Lepidoptera Satyridae). **Géol. Méditerran.**, **11**, 287-293.
78. **Descimon, H., 1986** (paru 1987). - L'évolution de la coloration chez les Charaxidae néotropicaux: stratégies adaptatives et cladogenèse (Lepidoptera Rhopalocera). **Bull. Soc. Zool. France**, **111**: 261-295.
79. **Blanchard, R. and Descimon, H., 1988.** - Hybridization between two species of Swallowtails: meiosis mechanism, and the genesis of gynandromorphs. **J. Lepidopterists' Soc.**, **42**: 94-102.
80. **Napolitano, M., Geiger, H. et Descimon, H., 1988.** Structure démographique et génétique de quatre populations provençales de *Parnassius mnemosyne* (Lepidoptera Papilionidae): isolement et polymorphisme dans des populations "menacées". **Gén. Sél. Evol.**, **20**: 51-62.
81. **Descimon, H. et Geiger, H., 1988.**- Electrophoretic detection of interspecific hybrids in *Parnassius* (Lepidoptera Papilionidae). **Gén. Sél. Evol.**, **20**: 435-440.
82. **Descimon, H. and J. P. Vesco, 1988.** - A mutant affecting wing pattern in *Parnassius apollo* (Linné). **J. Res. Lepidoptera**, **26**: 161-172.
83. **Descimon, H., 1988.** Une nouvelle sous-espèce d'*Anaea* de la cordillère littorale du Venezuela. **Sciences Nat**, bull. n° **58** : 16.
84. **Geiger, H. J., H. Descimon and A. Scholl, 1988.** - Evidence for speciation within nominal *Pontia daplidice* (L.) in southern Europe. **Nota Lepidopterologica**, **11**: 7-20.
85. **Johnson, K. and H. Descimon, 1988.** - A study of the little-known *Prepona weneri* Hering & Hopp (Nymphalidae Charaxinae). **J. Lepidopterists' Soc.**, **42**: 269-275.
86. **Johnson, K. and H. Descimon, 1989.** - Proper Generic and Specific Status of Antillean "*Prepona*" Butterflies with Description of a New Subspecies from Puerto Rico (Nymphalidae: Charaxinae). **Caribb. J. Sci.**, **25**: 45-53.
87. **Descimon, H., Genty, F. et Vesco, J.P., 1989.**- L'hybridation naturelle entre *Parnassius apollo* et *P. phoebus* dans les Alpes du Sud. (Lepidoptera Papilionidae). **Ann. Soc. Entomol. Fr.** (N. S.), **25**: 209-234.
88. **Descimon, H. et Pennetier, J.L., 1989.**- Nitrogen metabolism in *Colias croceus* and its '*Alba*' mutant (Lepidoptera Pieridae). **J. Insect Physiol**, **35**: 881-885.

89. **Descimon, H. et Michel, F. 1989.** Expériences d'hybridation intra- et interspécifique dans le genre *Zerynthia* (Papilionidae). Relativité des critères mixiologiques de l'espèce. ***Nota lepid.*, 12**, Suppl. 1, 28-31.
90. **Descimon, H. 1989.** La variation géographique du polymorphisme chez les Lépidoptères: femelles bleues et femelles brunes chez *Lysandra coridon* Poda dans le sud-ouest de l'Europe. ***Alexanor*, 16**: 23-41.
91. **Descimon, H., 1990.** - Pourquoi y a-t-il moins de papillons aujourd'hui ? ***Insectes*, 77**: 6-10.
92. **Descimon, H., 1990.** - Sauvons les *Parnassius*! ***Alexanor*, 16**: 233-234.
93. **Descimon, H., 1990.** - Dix ans d'expériences dans un jardin marseillais. ***Bull. Assoc. Parcs Bot. France*, 13**: 21-32.
94. **Napolitano, M., Descimon, H. et Vesco, J. P., 1990.** La protection des populations de *P. apollo* L. dans le sud de la France : étude génétique préliminaire (Papilionidae). ***Nota lepid.* 13**, 160-176.
95. **Descimon, H. et M. Napolitano, 1991.** - L'étude quantitative des populations de Papillons. ***Alexanor*, 16**: 413-426.
96. **Descimon, H., 1991.** - Dix ans d'expériences dans un jardin marseillais (2). ***Bull. Assoc. Parcs Bot. France*, 14**: 11-20.
97. **Descimon, H., 1992.**- Le choix des plantes nourricières chez quelques Lépidoptères provençaux et méditerranéens. ***Oecologia Mediterranea*, 17**: 51-61.
98. **Descimon, H., 1992.** - Dix ans d'expériences dans un jardin marseillais (3). ***Bull. Assoc. Parcs Bot. France*, 15**: 5-9.
99. **Barascud, B. et H. Descimon, 1992.** Deux papillons "reliques glaciaires" en France: *Lycaena helle* (Lycaenidae) et *Procllossiana eunomia* (Nymphalidae). Biogéographie, Génétique et conservation. ***Insectes*, 87**: 5-9.
100. **Descimon, H. and M. Napolitano, 1992.** - Genetic management of butterfly populations. In: T. Pavlicek-van Beek, A.H. Ovaas & J. van der Made (Eds.), **"Future of butterflies in Europe"**. Agricultural University of Wageningen, pp. 231-238.
101. **Descimon, H., 1992.** Beauty in evolution. ***Evolution*, 46**: 1022-1024.
102. **Descimon H. et M. Napolitano, 1993.** - Les populations de *Parnassius mnemosyne* (Linné) à la Sainte Baume: structure génétique, origine et histoire (Lepidoptera : Papilionidae). ***Ecologia mediterranea*, 19**: 15-28.
103. **Llorente-Bousquets, J., H. Descimon & K. Johnson, 1993.** - Taxonomy and biogeography of *Archaeoprepona demophoon* in Mexico, with description of a new subspecies. (Lepidoptera: Nymphalidae: Charaxinae). ***Tropical Lepidoptera*, 4**: 41-46.
104. **Descimon, H., 1993.** Le Faux-Cuivre smaragdin, *Tomares ballus* F. ***Occasional Papers of the IUCN Species Survival Commission* 8** : 95-96
105. **Barascud B., Braconnot S., Descimon H. et Napolitano M., 1992.** Effect of fragmentation on population structure in Lepidoptera species. ***Mésogée, bulletin du Muséum d'histoire Naturelle de Marseille* 52**, : 41.
106. **Braconnot, S., H. Descimon & J.P. Vesco, 1993.** - La conservation des *Parnassius* en France: état des populations de 1990 à 1992. ***Alexanor*, 18** : 99-111.

107. **Descimon, H. & M. Napolitano, 1993.** - Enzyme polymorphism, wing pattern variability and geographical isolation in an endangered butterfly species. ***Biological Conservation*, 66**: 117-123.
108. **Descimon, H., 1994.** - Les *Parnassius* français: écologie, génétique, perspectives pour leur conservation. ***Insectes* 93**, 2-6.
109. **Descimon, H., 1994.** La conservation des *Parnassius* en France: aspects zoogéographiques, écologiques, démographiques et génétiques. Supplément à la revue "***Insectes***". 54 pp.
110. **Descimon, H. & M. Napolitano, 1994.** Genetic structure of French populations of the mountain butterfly *Parnassius mnemosyne* L. (Lepidoptera : Papilionidae). ***Biol. J. Linn. Soc.*, 53**: 325-341.
111. **Descimon, H., 1994.** *Colias hyale* (L.): une espèce en voie de disparition? (Lepidoptera: Pieridae). ***Alexandria*, 18**: 440-442.
112. **Descimon, H., 1994.** The Ecology of Butterflies in Britain, R.L.H. Dennis (Ed.) [Book Review]. ***The Quarterly Review of Biology* 69** (1): 105-106.
113. **Cleary, D.F.R., Aubert, J., Descimon, H. & Menken S.B.J., 1995.** Genetic differentiation and gene flow within and between *Colias alfacariensis* (Vérité) and *Colias hyale* L. (Lepidoptera: Pieridae: Coliadinae). ***Proc. Exp. Appl. Entomology, N.E.V. Amsterdam*, 6**: 99-105.
114. **Descimon, H. et Mast de Maeght, J., 1995.** Nouvelles formes péruviennes du genre *Perisama* (Nymphalidae). ***Lambillionea*, 95**: 9-18.
115. **Descimon, H., 1995.** Un nouveau *Perisama* de l'Equateur. ***Lambillionea*, 95**: 18-19.
116. **Descimon, H., 1995.** Voyage autour de mon jardin à Marseille. ***Bull. Assoc. Parcs Bot. France*, 19** : 3-8.
117. **Nève, G., B. Barascud, R. Hughes, M. Baguette, J. Aubert, H. Descimon and P. Lebrun, 1996.** - Dispersal, Colonisation Power and Metapopulation Structure in the Vulnerable Butterfly *Proclissiana eunomia* (Lepidoptera, Nymphalidae). ***Journal of Applied Ecology*, 33** : 14-22.
118. **Aubert, J. Descimon, H. and Michel, F., 1996.** Population Biology and Conservation of the Corsican Swallowtail, *Papilio hospiton* Géné (Lepidoptera : Papilionidae). ***Biological Conservation*, 78** : 247-255.
119. **Aubert, J. Barascud, B., Descimon, H. & Michel, F., 1996.** Systématique moléculaire des Argynnes (Lepidoptera: Nymphalidae). ***C.R. Acad Sci. Paris*, 319** : 647-651.
120. **Descimon, H., 1996.** Ballade botanique à Ténérife. ***Bull. Assoc. Parcs Bot. France*, 22** : 33-40.
121. **Deschamps-Cottin, M. et Descimon, H., 1996.** Un cas possible de mimétisme chez la chenille de *Parnassius apollo* (Linné) (Lepidoptera : Papilionidae). ***Linneana Belgica*, 15** : 309-310.
122. **Descimon, H., 1996.** *Fabriciana elisa* Godart, 1823 ; *Zerynthia polyxena* Schiffermüller, 1775. In : P.J. van Helsdingen, L. Willemse & M.C.D. Speigh (eds.), ***Background information on Invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention***. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera. Pp. 127-128 & 213-217. Nature and environment N° 79, Conseil de l'Europe, Strasbourg.

123. **Descimon, H., 1996.** Evaluation de la biodiversité au niveau intraspécifique : théories, faits, méthodes. *In : La protection des espaces naturels et de l'entomofaune*, Actes de la réunion de la Société entomologique de France, Grenoble, 1-2 octobre 1994. Pp. 91-92. Muséum d'Histoire naturelle, Grenoble.
124. **Descimon, H., 1996.** La recherche entomologique menace-t-elle les insectes ou les sauvera-t-elle ? *In : La protection des espaces naturels et de l'entomofaune*, Actes de la réunion de la Société entomologique de France, Grenoble, 1-2 octobre 1994. Pp. 93-96. Muséum d'Histoire naturelle, Grenoble.
125. **Aubert, J., Barascud, B., Descimon, H. and Michel F., 1997.** Ecology and genetics of interspecific hybridization in the Swallowtails, *Papilio hospiton* Géné and *P. machaon* L., in Corsica (Lepidoptera : Papilionidae). ***Biol. J. Linn. Soc.* 60** : 467-492.
126. **Deschamps-Cottin, M., Roux, M. et Descimon, H., 1997.** Valeur trophique des plantes nourricières et préférence de ponte chez *Parnassius apollo* L. (Lepidoptera, Papilionidae). ***C.R. Acad. Sci Paris*, 320** : 399-406.
127. **Descimon, H., 1998.** Une petite vague de froid à Marseille. ***Bull. Assoc. Parcs Bot. France*, 24** : 4-7.
128. **Bachelard, P et Descimon, H., 1999.** *Lycaena helle* (Denis & Schiffermüller) dans le Massif Central (France) : une étude écogéographique. (Lepidoptera: Lycaenidae). ***Linneana Belgica*, 17** :23-41.
129. **Zimmermann, M., Aubert, J. et Descimon, H., 1999.** Phylogénie moléculaire des Mélitées (Lepidoptera : Nymphalidae). ***C.R. Acad. Sci. Paris.*,322** : 429-439 .
130. **Aubert, J. Legal, L. Descimon, H. and Michel, F., 1999.** Molecular phylogeny of swallowtail butterflies of the tribe Papilionini (Papilionidae, Lepidoptera). ***Mol. Phyl. Evol.*, 12**: 156-167.
131. **Barascud, B. Martin, J.-F. Baguette, M. & Descimon, H., 1999.** Genetic consequences of an introduction-colonization process in an endangered butterfly species. ***J. Evol. Biol.* 12** : 697-709.
132. **Parmesan, C., Ryrholm, N., Stefanescu, C. Hill, J.K, Thomas, C.D., Descimon, H., Huntley, B., Kaila, L., Kullberg, J., Tammaru, T., Tennent, J., Thomas, J.A. & Warren, M., 1999.** Poleward shifts in geographical ranges of butterfly species associated with regional warming. ***Nature* (London), 399** : 579-583.
133. **Pierrat, V. & Descimon, H., 2000.** La réintroduction de l'apollon dans les Vosges. ***Le Courrier de la Nature*, 182** (spécial réintroductions 2000) : 49-51.
134. **Martin, J.-F., Gilles, A. & Descimon, H., 2000.** Molecular phylogeny and evolutionary patterns of the European Satyrids (Lepidoptera: Satyrinae) as revealed by mitochondrial gene sequences. ***Mol. Phyl. Evol.*, 15** : 70-82.
135. **Deschamps-Cottin, M., Aubert, J., Barascud, B. & Descimon, H., 2000.** Hybridation et introgression entre « bonnes espèces » : le cas de *Parnassius apollo* et *P. phoebus* (Lepidoptera : Papilionidae). ***C. R. Acad. Sci. Paris, Life Sciences*, 323** : 327-337.
136. **Zimmermann, M., Wahlberg, N. and Descimon, H., 2000.** A Phylogeny of *Euphydryas* Checkerspot Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae) Based on Mitochondrial DNA Sequence Data. ***Ann. Entomol. Soc. Am.*, 93** : 347-355.
137. **Descimon, H., 2000.** Les papillons et la reconstitution de la forêt française. ***Insectes*, 117** : 4.

138. Deschamps-Cottin, M., G. Lemperière & H. Descimon, 1999. Bilan sur le suivi des populations de *Parnassius apollo* L. en France. (Lepidoptera, Papilionidae). **Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)**, 35 (suppl.) : 281-289.
139. Nève, G., Barascud, B., Descimon, H. & Baguette, M. 2000. Genetic structure of *Proclissiana eunomia* populations at the regional scale (Lepidoptera, Nymphalidae). **Heredity**, 84: 657-666.
140. Descimon, H., Barascud, B., Cosson, E., Nève, G., & Zimmermann, M., 2001. Diversité génétique, variation géographique et flux géniques chez quelques Lépidoptères Rhopalocères français. **Genetics, Selection, Evolution**, 33 (suppl. 1) : S223-S249.
141. Descimon, H., 2001. A propos de la Thaïs d'Honorat (morphe *honorati* de la Proserpine, *Zerynthia rumina* Esper) (Lepidoptera Papilionidae). **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 106 : 109-126.
142. Descimon, H., Elmquist, H. et Pierrat, V., 2002. Le déterminisme génétique du graphisme alaire chez *Parnassius apollo* L. (Lepidoptera : Papilionidae) : le cas de l' « aberration » « *wiskotti* » Oberthür. **Linneana Belgica**, 18 : 243-254.
143. Martin, J.F., Gilles, A. Lörtscher, M. and Descimon, H., 2002. Phylogenetics and differentiation among the western taxa of the *Erebia tyndarus* group (Lepidoptera: Satyrinae). **Biol. J. Linn. Soc.**, 75: 319-332.
144. Descimon, H., 2002. Les pigments des papillons. In Berthier, S. (Ed.), **Les couleurs des papillons** (2è colloque d'Entomologie de Saint-Tropez) : 4-11.
145. Descimon, H., 2002. Les dessins des ailes des papillons et leur déterminisme. In : Berthier, S. (Ed.), **Les couleurs des papillons** (2è colloque d'Entomologie de Saint-Tropez) : 22-24.
146. Cleary, D.F.R., H. Descimon & S.B.J. Menken. 2002. Genetic and ecological differentiation between the butterfly sisterspecies *Colias alfacariensis* and *Colias hyale*. **Contributions to Zoology**, 71 (4): 131-139.
147. Martin, J.-F., Gilles, A., & Descimon, H., 2003. Species concept and sibling species: the case of *Leptidea sinapis* and *L. reali* (Lepidoptera: Pieridae). In : Carol Boggs, Paul Ehrlich, and Ward Watt (Eds) **Butterflies as Model Systems**, (Proceedings of the « Butterfly Ecology and Evolution » Symposium, Boulder, Colorado, August 1998). Pp. 459-476.
148. Descimon, H., 2002 (2004). *Erebia serotina* : retour aux sources. **Alexanor**, 22 : 451-465.
149. Descimon, H., Bachelard, P., Boitier, E. & Pierrat, V., 2005. Decline and extinction of *Parnassius apollo* populations in France – continued. In : Elizabeth Kühn, Reinhart Feldmann, Jeremy Thomas & Joseph Settele (Eds), **Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe**. Vol. 1 : General Concepts and Case Studies. Pensoft, Sofia, Moscow. Pp. 114-115.
150. Descimon, H., 2006. La conservation des *Parnassius* en France : aspects zoogéographiques, écologiques, démographiques et génétiques. 1 – Situation en 1995. **Bulletin des Lépidoptéristes Parisiens**, 15 : 34-52.
151. Descimon, H., 2006. La conservation des *Parnassius* en France : aspects zoogéographiques, écologiques, démographiques et génétiques. 2 – Situation en 2006, 11 ans après. **Bulletin des Lépidoptéristes Parisiens**, 15 : 53-55.

152. Nève, G. & Descimon, H. 2005. Non-lethal way of securing insect specimens in the field for morphometric studies. **Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie** 141 : 185-187.
153. Nève, G., Barascud, B., Descimon, H., Baguette, M., 2008. Gene flow rise with habitat fragmentation in the bog fritillary butterfly (Lepidoptera: Nymphalidae). **BMC Evolutionary Biology**, 8: 84-95.
154. Descimon, H., 2008. Sixty years of Lepidopterology, sixty years of decline. **Future of butterflies II**: 40-41.
155. Michel, F., Rebourg, C., Cosson, E. & Descimon, H., 2008. Molecular phylogeny of the Parnassiinae butterflies (Lepidoptera : Papilionidae) based on the sequences of four mitochondrial DNA segments. **Ann. Soc entomol. Fr.** (N.S.), 44: 1-36.
156. Boitier, E., Descimon, H., Petit, D. & Bachelard, P. 2008. Decreasing elevational range of *Parnassius apollo* in the northern part of Massif central (France): a major global warming effect. In : Boitier E., Sourp E. & Petit (Eds.) **Insectes d'altitude, insectes en altitude**. Actes des premières rencontres entomologiques du Massif central, pp. 15-25.
157. Descimon, H. & Mallet, J., 2009. Bad species. In: Joseph Settele, Tim Shreeve, Martin Konvicka and Hans Van Dyck (Eds), **Ecology of Butterflies in Europe**. Cambridge University Press, Cambridge. Pp. 219-249.
158. Descimon, H. 1957, version revue et augmentée 2010. Observations sur la biologie des Lépidoptères Rhopalocères vivant dans les Hautes-Pyrénées (65). Mémoire présenté en octobre 1957 à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris pour obtenir le Diplôme d'Etudes Supérieures de Sciences. publié par **OPIE Midi-Pyrénées, Toulouse, 121 pp.**
159. Pierrat, V. & Descimon, H., 2011. A new wing pattern mutant of the Apollo butterfly, *Parnassius apollo* (L. 1758). **Ann. Soc entomol. Fr.** 47: 293-302.
160. Shirai, L. T., Saenko S.V., Keller, R.K., Jeronimo M.A., Brakefield, P.M., Descimon, H.A., Wahlberg, N. & Beldade, P., 2012. Evolutionary history of the recruitment of conserved developmental genes in association to the formation and diversification of a novel trait. **BMC Evolutionary Biology**, 12: 21-32.
161. Michel, F., Megléc, E., Martin J.F. & Descimon, H., 2013. *Erebia serotina* Descimon & de Lesse 1953 (Lepidoptera : Nymphalidae), a recurrent hybrid between two distantly related species. **Ann. Soc. Entomol. Fr.** 49 (1): 100-116.
162. Descimon, H., 2013. Lépidoptères Rhopalocères observés dans le Haut Vallespir et dans la réserve de Prats-de-Mollo (F-66) (juillet-août 2012) (Lepidoptera, Rhopalocera). **Lépidoptères**, Vol. 22 (N° 54) : 46-48.
163. Descimon, H., 2013. Chronique du temps qui passe. Souvenirs d'entomologiste : Guy Tempest Adkin. **Oreina**, 22 : 29-30.
164. Descimon, H., 2013. A propos des assises de l'entomologie française. **Oreina** 21, mars 2013: 34-36.
165. Descimon, H., 2014. A lifetime with the Violet Copper, *Lycaena helle*. In: Habel, J., Meyer, M. & Schmitt, T. eds, **Jewels in the mist. A synopsis on the highly endangered butterfly species the Violet Copper**. Pensoft, Sofia, pp. 7-14.
166. Descimon, H., & Bachelard, P., 2014. Results of two introductions of *Lycaena helle* in France. In: Habel, J., Meyer, M. & Schmitt, T. eds, **Jewels in the mist. A**

synopsis on the highly endangered butterfly species the Violet Copper, Pensoft, Sofia, pp.185-196.

167. **Descimon, H., 2014 (2015).** A la poursuite d'*Aricia morronensis* Ribbe, 1910, une espèce française (Lepidoptera Lycaenidae). **Alexanor 26** (5) : 259-286.
168. **Descimon, H., 2016.** Réflexions sur la validation des données chorologiques : *Pyronia bathseba* Fabricius 1793 dans les Alpes-de-Haute-Provence. **Lépidoptères, 24** (62) : 100-103.
169. **Bard, J. & Descimon, H., 2016.** Une aberration insolite de *Papilio machaon* Linné 1758 (Lepidoptera : Papilionidae). **Lépidoptères, 62** : 100-103.
170. **Descimon H., 2016.** La « péroneuse », une anomalie du développement alaire chez les papillons. **Lépidoptères, 25**, (63) : 2-9.
171. **Descimon H., 2016.** *Polyommatus amandus* Schneider, 1792 dans le Briançonnais (Lepidoptera : Lycaenidae). **Lépidoptères, 25** (64) : 88
172. **Descimon H., 2016.** Nouvelles données sur la répartition d'*Erebia cassioides* Reiner & Hohenwarth et d'*E. hispania* Butler dans les Pyrénées centrales et occidentales (Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae). **Alexanor, 27** (7) : 451-468.
173. **Descimon H., 2016.** Les Parnassiens français : passé, présent... et avenir ? **Le Courrier de la Nature, N° 300** (Novembre –Décembre 2016) :13-18.
174. **Descimon H. & Pierrat V., 2017.** Contrôle génétique du graphisme alaire chez les Lépidoptères. Le cas de *Parnassius apollo* Linné, 1758 (Lepidoptera : Papilionidae). **Lépidoptères 26** (66) : 2-11.
175. **Descimon, H. & Mast de Maeght, J., 2017.** A propos des Rhopalocères observés dans la réserve naturelle du Gros Tienne (Province de Namur, Belgique) **Lépidoptères, 26** (68) : 97-100.
176. **Descimon, H., 2017.** Un cas spectaculaire de péroneuse chez *Idea leuconoe* Erichson, 1834 (Lepidoptera : Nymphalidae ; Danainae). **Lépidoptères, 26** (68) : 128-130.
177. **Descimon, H., 2018.** Sur la validation des données chorologiques (2è note). **Lépidoptères 27** (71) : 101-103.
178. **Descimon, H. & Pierrat, V., 2018.** Le contrôle génétique du graphisme alaire chez *Parnassius apollo* (Linné 1758) – description d'une nouvelle mutation, *obsoleta*. **Lépidoptères, 27** (71) : 111-115.
179. **Descimon, H. & R., 2020.** La faune des papillons du Briançonnais a-t-elle aussi connu des changements positifs récents ? **Lépidoptères, 29** (77) : 104-108.
180. **Mazel, R. & Descimon, H., 2021.** La variation génétiquement contrôlée du graphisme alaire chez *Euphydryas aurinia provincialis* Boisduval 1828 – Description d'une nouvelle forme, '*distincta*'. **Lépidoptères, 30** (79) : 91-94.
181. **Descimon, H. 2023.** Mosaïques et gynandromorphes chez *Parnassius apollo* Linnaeus, 1758 (Lepidoptera : Papilionidae ; Parnassiinae). **Lépidoptères 32** (83) : 94-95.

Annexe : liste des espèces nommées en honneur de Henri Descimon

Pieridae

Leptidea descimoni Mazel, 2004

Erebidae

Amastus descimoni de Toulgoët, 1977: 343

Nymphalidae

Perisama philinus descimoni Mast de Maeght, 1995

Saturnidae :

Lonomia descimoni Lemaire, 1971

Automeris descimoni Lemaire, 1972

Rhescyntis descimoni Lemaire, 1975

Ptiloscola descimoni Lemaire, 1971

Lycaenidae

Penaincisalia descimoni Johnson, K., 1990.

Cyanophrys descimoni Johnson & Le Crom, 1997 [maintenant considéré comme un synonyme junior de *Cyanophrys herodotus* (Fabricius, 1793)].

Noctuidae

Neophaenis descimoni Barbut & Lalanne-Cassou, 2004

Notodontidae

Hapigodes descimoni Thiaucourt, 1978

Zygaenidae

Zygaena carniolica descimonti [sic] Lucas, 1959